

ГЕЛЬМИНТЫ И ГЕЛЬМИНТОЗЫ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдурахманова Гулнора Абдурахмановна
кандидат биологических наук, доцент

Рахманова Лайло Абдурахмановна
PhD биологических наук,

Авлиёкулова Саодат, магистр
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

АННОТАЦИЯ

На этой статье приводятся данные о гельминтофауне мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области. В результате исследования зараженными гельминтами оказались все исследованные животные. При этом зарегистрировано 13 видов гельминтов, относящихся к 10 родам, 8 семействам, 6 отрядам и 3 классам.

Ключевые слова, гельминт, гельминтоз, мелкий рогатый скот, мясные и молочные продукты,

ВВЕДЕНИЕ

Особое место среди заболеваний мелкого рогатого скота занимают гельминтозы, которые причиняют большой экономический ущерб вследствие значительного снижения мясной и молочной продуктивности [1, 2, 3]. В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны гельминты (нематоды, фасциолиды, ленточные черви).

В предыдущие годы гельминтозам мелкого рогатого скота было посвящено большое количество работ [6, 7]. В последние годы исследования по эпизоотологии, терапии и профилактике гельминтозов овец резко сократились. В связи с этим до сих пор недостаточно изучены структура и плотность основных видов гельминтов в организме мелкого рогатого скота разных возрастных групп в разное время года и в разных зонах Кашкадарьинской области.

Таким образом, изучение региональных особенностей функционирования паразитарной системы дикроцелиоза, диктиокаулеза и основных нематодозов мелкого рогатого скота, а также комплексного метода лечебно-

профилактических мероприятий при нематодозах животных остаются весьма актуальными.

Среди крупного и мелкого рогатого скота на территории Узбекистана зарегистрировано более 70 видов гельминтов классов Cestoda, Trematoda и Nematoda [2, 6, 7]. Важным резервом повышения продуктивности мелкого рогатого скота является предотвращение экономического ущерба, причиняемого гельминтами и гельминтозами.

Гельминтозы остаются актуальной проблемой среди всех групп инвазионных болезней по экономическому ущербу, наносимому животноводству и сложности проведения специфических мер профилактики.

Снижение заболеваемости мелкого рогатого скота гельминтозами, ограничение численности популяции возбудителей во внешней среде и оздоровление хозяйств от гельминтозов является основной задачей паразитологической науки и практики.

Поэтому, на сегодняшний день, одним из актуальной проблемы, является определение пути заражения сельскохозяйственных животных разными гельминтами, борьба с паразитическими гельминтами, их лечение и профилактические мероприятия.

Таким образом, изучение региональных особенностей функционирования паразитарной системы основных гельминтозов мелкого рогатого скота, а также комплексного метода лечебно-профилактических мероприятий при нематодозах животных остаются весьма актуальными.

Методика исследования. Вскрытие мелкого рогатого скота проводили на убойных пунктах города Ташкента, материалом служили овцы из животноводческих хозяйств Кашкадарьинской области (2019–2020 гг). Также вскрытие разных органов проводили на лаборатории кафедры Зоологии НУУз.

Вскрытие животных проводили по методике К.И.Скрябина. Методом полных гельминтологических вскрытий исследовано 20 голов и неполным – около 60 отдельных органов мелкого рогатого скота. При определении гельминтов использованы руководства отечественных и зарубежных авторов [4, 5, 8, 9].

Результаты исследования. Зараженными гельминтами оказались все исследованные животные. При этом зарегистрировано 13 видов гельминтов, относящихся к 10 родам, 8 семействам, 6 отрядам и 3 классам (табл. 1).

Лабораторно обработан весь собранный материал. Ниже приводится таксономическая структура обнаруженных видов гельминтов.

Таблица 1

Таксономическая структура мелкого рогатого скота Кашкадариньского вилоята.

№	Класс	Отряд	Семейство	К-во видов
1	Cestoda	Cyclophyllida	Anaplocephalidae	2
			Avitellinidae	2
2	Trematoda	Fasciolida	Fasciolidae	2
		Plagiorchida	Dicrocoelidae	1
3	Nematoda	Trichocephalida	Trichocephalidae	2
		Strongylida	Chabertidae	2
			Ancylostomidae	1
		Pseudaliida	Dictiocaulidae	1
3		6	8	13

Мелкий рогатый скот Кашкадариньского вилоята заражен 13 видами гельминтов и они подлежат к трем классам: Cestoda, Trematoda и Nematoda. Также они подлежат 6 отряду, 8 семейству. 6 вида из них подлежат нематодам, три вида подлежат трематодам, 4 вида подлежат цестодам (Табл.1).

Представители отряда Циклофилид (Cyclophyllida, Benede in Braun,1900) обнаружены в незначительных количествах: *Moniezia expanza* (Rudolphi,1810), *M.benedeni* (Moniez,1879), *Thysaniezia giardi* (Moniez,1879), эти гельминты обнаружены в основном в тонком отделе кишечника овец, обнаружены в незначительных количествах. Следующий гельминт *Echinococcus granulosus* (Batsch,1786) обнаружен в печени овца в незначительных количествах. Из сосальщиков с семейства (Trematoda) Фасциолида (Fasciolida, Scrbabin et Guschanscaja, 1962) обнаружено 2 вида и из отряда Плагиорхида (Plagiorchida) 1 вид. К высокой интенсивности инвазии в основном подлежат северные части вилоята (39,2%). Из фасциолид обнаружены следующие виды: *Fasciola hepatica*, *F.gigantica*, количество паразитов составляет от 12 до 286. Из отряда Плагиорхида (Plagiorchida) обнаружен *Dicrocoelium dendriticum* (Rudopfi, 1819). Интенсивность инвазии составляет от 13 до 242 экз, экстенсивность инвазия от 10,0 до 23,6%.

Представители класса нематод (Nematoda) отличаются от других классов по разнообразию видов. У мелкого рогатого скота обнаружено всего 6 видов. Среди нематод представители отряда Стронгилида (Strongylida, Railliet et Henry,1913)

составляли 3 вида и доминировали. Из отряда Трихасифалида (*Trichosephalida*, Skrjabin et Schulz, 1928) встречался 2 вида. Из отряда Псевдалида (*Pseudaliida*, Azimov, 1998) встречался один вид. Представители класса нематод обнаружены во всех пробах взятых на анализ, и интенсивность инвазии составляло 29,3%.

Итак, анализ гельминтофауны мелкого рогатого скота Кашкадариньского вилоята составляло 13 видов. Изучение по циклам развития, количественного и качественного состава обнаруженных видов гельминтов, позволило разделить их на биогельминтов и геогельминтов. Из геогельминтов-обнаружены 6 видов нематод: Хаббертия (*Chabertia ovina*), буностома (*Bunostomum flebotomum*), эзофагостома (*Oesophagostomum venilosum*), диктиокаула (*Dictyocaulus viviparus*), трихоцефалы (*Trichosephalus ovis*, *Trichosephalus skrjabini*). Биогельминты- эти 4 вида цестод, *Echinococcus granulosus*, *larvae*, *Moniezia expanza*, *Moniezia benedeni*, *Thysaniezia giardi*, из трематод, 3 вида: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*.

Таблица 2

Качественный, количественный состав, степень зараженности и распределение обнаруженных видов гельминтов

№	Гельминты	распределен	заражен.гол	ЭИ %	ИИ, экз\гол
Цестоды					
1	<i>Echinococcus granulosus</i>	печень,легк.	20	12,3	1-7
2	<i>Moniezia expanza</i>	тонк.киш.	37	22,7	3-8
3	<i>Moniezia benedeni</i>	тонк.киш.	25	15,3	2-3
4	<i>Thysaniezia giardi</i>	тонк.киш.	28	17,2	1-4
Трематоды					
5	<i>Fasciola hepatica</i>	Печень	64	39,3	12-286
6	<i>Fasciola gigantica</i>	Печень	27	16,6	2-3
7	<i>Dicrocoelium dendriticum</i>	Печень	38	23,3	13-242
Нематоды					
8	<i>Trichosephalus ovis</i>	толст.кишеч.	4	2,4	1-6
9	<i>Trichosephalus skrjabini</i>	толст.кишеч.	7	4,3	1-19
10	<i>Bunostomum flebotomum</i>	тонк.киш.	10	6,1	2-8
11	<i>Chabertia ovina</i>	толст.кишеч.	2	1,2	4-6
12	<i>Oesophagostomum venilosum</i>	толст.кишеч.	12	7,3	1-26
13	<i>Dictyocaulus viviparus</i>	Легкие	8	4,9	8-27

По результатам исследований установлено по разновидности видов первое место занимают нематоды (6 видов), цестоды и трематоды 3 и 4 вида. Но по количественному составу превосходят трематоды. В исследуемых животных определена инвазированность от 3 до 12 (паразитоценоз), моноинвазия не установлено. Степень зараженности приведена во второй таблице.

На исследуемой территории для развития паразитических червей есть все биотические и абиотические условия, предшествующий для сохранения этих паразитов как вид в природе и для сохранения их в естественных условиях.

Учитывая биологию и экологию, цикл развития их, обнаруженные виды гельминтов распределены на следующие типы

- гельминты паразитирующие в пищеварительных системах;
- паразиты паренхиматозных органов и мускулатуры;
- гельминты паразитирующие в полости тела, подкожи: полостные и подкожные паразиты.

Гельминтам пищеварительной системы являются 8 видов гельминтов, из цестод 3 вида, к ним относятся такие паразиты как, *Moniezia expanza*, *Moniezia benedeni*, *Thysaniezia giardi*, из нематод 5 видов: *Trichocephalus ovis*, *Trichocephalus skrjabini*, *Bunostomum flebotomum*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum venilosum*.

Паразитам паренхиматозных органов и мускулатуры относятся 5 видов гельминтов, 1 из них из цестод: *Echinococcus granulosus larvae*; и три вида из трематод *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*, и один из них из нематод *Dictyocaulus viviparus*. Из группы подкожных и полостных в наших материалах не обнаружены.

Распределение гельминтов в организме хозяина связано со многими факторами. Доминантство подлжит в основном паразитам паразитирующим в пищеварительной системе и этот факт подтверждает сведения многих других авторов [2, 6, 7, 8, 9, 10].

Можно подтвердить, что качественный, количественный состав гельминтов мелкого рогатого скота Кашкадариньского вилоята разнообразен. Доминировали представители отрядов Циклофилид (Cyclophyllida), Стронгилид (Strongylida), из них самыми патогенными считаются представители семейств Тенида (Taeniidae) (личинки), Фасциолида (Fasciolidae), Дикроселлида (Dicrocoelidae).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Азимов Д.А. Эколого - таксономическая характеристика трематод отряда *Schistosomatida* (Skrjabin et Schulz, 1937) Azimov, 1970 и биологические основы профилактики ориентобильгарциоза сельскохозяйственных животных // Автореф. дисс. докт. биол. наук. -Москва, 1986. -37 с.
2. Азимов Д. А., Дадаев С. Д., Акрамова Ф. Д., Сапаров К. А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2015. – 224 с.
3. Дадаев С., Абдурахмонова Г. Умумий паразитология. –Т.: “Фан ва технологиялар” 2013.- 384 б.
4. Ивашкин В. М., Мухамадиев С. А. Определитель гельминтов крупного рогатого скота. – М., 1981. – 260 с.
5. Ивашкин В.М., Контримавичус В.Н., Назарова Н.С. Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. Изд. «Наука», М., 1971.-123 с.
6. Кулмаатов Э. Н., Исакова Д.Т., Азимов Д.А. Гельминты позвоночных горных экосистем Узбекистана. Изд. «Фан», Ташкент.- 1994. - 151 с.
7. Орипов А.О., Йўлдошев Н.Э. Қоракўл қўйларнинг асосий гельминтозлари. – Тошкент: Фан ва технология, 2009. – 152 б.
8. Азимов Д. А., Шакарбоев Э. Б., Шерназаров Э., Кучбоев А. Э., Голованов В.И. Гельминты редких видов фауны Узбекистана: Эндopазиты барана Северцова и Винторогого козла (сообщение I)// Узб. биол. журнал. 2003, № 3-4, - С. 78-82.
9. Азимов Ш.А. Фасциолёзы крупного и мелкого рогатого скота в ККАСССР и Хорезмской области // Труды УзНИВИ, Самарканд, 1965, т.17, ч.1, С.18.
10. Азимов Ж.А., Шакарбаев Э.Б., Солижанов А.У., Голованов В.И. Видовой состав гельминтов крупного рогатого скота Ферганской долины. Вестник НУУз. № 3/1. Ташкент. 2017. С. 12-14